

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171259

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

CAPTURA DE CO₂ EM DECORRÊNCIA DA CARBONATAÇÃO NATURAL DE BLOCOS DE CONCRETO PERMEÁVEL

Daniela Baia da Costa^{1*}, Caio José Bastos Marques Santos², Lerika do Amaral Poll³; Luciana de Nazaré Pinheiro Cordeiro⁴, Rennan Fernando Lourenço de Lima⁵

*Lerika do Amaral Poll: lerika.poll@itec.ufpa.br

¹ GPMAC/ITEC/UFPA | Belém, Pará, Brasil

² GPMAC/ITEC/UFPA | Belém, Pará, Brasil

³ GPMAC/ITEC/UFPA | Belém, Pará, Brasil

⁴ GPMAC/ITEC/UFPA | Belém, Pará, Brasil

⁵ GPMAC/ITEC/UFPA | Belém, Pará, Brasil

RESUMO

O objetivo deste artigo é avaliar o comportamento de reabsorção do gás carbônico, por meio do fenômeno da carbonatação em blocos de concreto permeável. O material foi produzido com faixas granulométricas diferentes de seixo rolado, utilizando uma fixação de duas relações a/c. Avaliou-se o comportamento mecânico dos blocos permeáveis pelos ensaios de resistência à tração na flexão e o coeficiente de permeabilidade dos quais são parâmetros de desempenho estabelecidos em Norma, para avaliar a captação de CO₂ realizou-se a exposição dos blocos em ambiente protegido e desprotegido, utilizando-se o indicador químico fenolftaleína na aferição de cinco idades de leitura da ocorrência do fenômeno. Os resultados indicaram que os parâmetros trazidos pela Norma foram atendidos como também a matriz cimentícia foi favorável a captação de CO₂.

Palavras-chave: Captura De Carbono; Concreto Permeável; Materiais Cimentícios.

ABSTRACT

The objective of this article is to evaluate the reabsorption behavior of carbon dioxide, through the phenomenon of carbonation in permeable concrete blocks. The material was produced with different granulometric ranges of rolled pebbles, using a fixation of two w/c ratios. The mechanical behavior of permeable blocks was evaluated using flexural tensile strength tests and the permeability coefficient, which are performance parameters established in the Standard. To evaluate CO₂ capture, the blocks were exposed in a protected and unprotected environment, using the chemical indicator phenolphthalein to measure five reading ages of the occurrence of the phenomenon. The results indicated that the parameters brought by the Standard were met and the cement matrix was also favorable to CO₂ capture.

Keywords: Carbon Capture; Permeable Concrete; Cementitious Materials.

1. INTRODUÇÃO

O concreto é um dos materiais de construção mais utilizados no mundo (ANDRADE e HELENE, 2010) podendo ser aplicado em diversas edificações e obras de infraestrutura, podendo ser moldado

em diferentes elementos estruturais e variadas formas e tamanhos, apresentando durabilidade (MEHTA e MONTEIRO, 2008). Com grande demanda no setor da construção civil este material libera uma grande concentração de gases na atmosfera isto é uma problemática na atualidade, a qual se busca maneiras de atenuar as emissões durante o processo de produção do cimento ou após a liberação do gás em processos industriais (NEVILLE, 2016) e o gás liberado neste processo pertence aos gases estufa (PADE e GUIMARAES, 2007).

Embora a consequente queima do calcário gere altas taxas de gás carbônico (CO₂), os produtos da hidratação do cimento apresentam capacidade de reabsorver o dióxido de carbono a partir de um fenômeno físico-químico denominado carbonatação que é indesejável para a durabilidade do concreto armado. Porém, em concretos não armados, a carbonatação pode ter uma nova abordagem relacionada ao potencial de captura de CO₂ (SCRIVENER *et al*, 2018). Nesse contexto, o concreto permeável é um material que pode ser utilizado em pavimentos onde não necessita de reforço com armaduras de aço e, por ser drenante, tem elevada permeabilidade devido a grande quantidade de vazios presentes no material. Estas propriedades podem influenciar na maneira como o material captura carbono, e diante destas características, torna-se interessante analisar as propriedades deste material frente a uma nova abordagem sobre a carbonatação (ZHANG *et al* 2019); (NEVILLE, 2012).

É pensando neste contexto que a pesquisa, busca analisar a contribuição do concreto permeável em recuperar carbono, ao longo do tempo, uma vez que o material gera impacto, mas tem potencialidade em recuperar uma parcela emitida. Isto diminui em parte o impacto das emissões de gases estufa pela produção de materiais da construção civil. O desafio se encontra em pesquisar formas de armazenar, permanentemente, o gás carbônico do ambiente e conseguir estimar o potencial de captura deste gás durante a vida útil do material utilizado (JACOBEN e JAHREN, 2002); (GALAN *et al*; 2010). Como foi pontuado por Pade & Guimaraes (2007) e Possan *et al* (2012), de que a captura de dióxido de carbono não representa, diretamente, uma solução para o problema de emissões a partir da produção do cimento, mas sim trata-se de uma medida compensatória em reabsorver parte do que foi emitido. Este trabalho abordará a análise da capacidade de captura de CO₂ pela carbonatação em placas de concreto permeáveis destinadas à pavimentos, discutindo-se o comportamento deste material frente a captura de carbono, pontuando o efeito da relação água/cimento como também do ambiente de exposição no fenômeno de carbonatação.

2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E NOVAS TECNOLOGIAS

O efeito estufa é definido como um fenômeno de aquecimento térmico e atmosférico que ocorre naturalmente e é fundamental para manter a temperatura da Terra em condições ideais para nossa sobrevivência. Uma parcela da energia dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol é refletida de volta para o espaço e outra é absorvida pela superfície terrestre; onde parte desse calor irradiado volta ao espaço, outra é retida pelos gases presentes na atmosfera (Climate Change: Evidence and causes." Royal Society and the US National Academy of Sciences, 2020). O efeito é potencializado através de fatores antropogênicos (IPCC, 2014) tais como à queima de combustíveis de origem fóssil e à processos industriais que emitem gases, que ao serem lançados ao ambiente absorvem mais radiação e consequente passam a reter calor (HARTMANN, 2015).

Figura 1 – Emissões do setor IPPU, de 1990 a 2020, em CO₂ eq.

Fonte: Ministério da ciência, tecnologia e inovações – 2022

No Brasil, a indústria tem participação relevante no quadro de emissões. Segundo dados obtidos no relatório de estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil (MCTIC, 2022), as emissões no setor de processos industriais de transformação e construção no ano de 2020 foi de aproximadamente 100.00 Gg CO₂eq, apresentando um aumento de 8,8% nas emissões de CO₂ nos últimos cinco anos e a produção do cimento contribuiu com 22,7% desse aumento. Lima (2010) aponta que para cada tonelada de cimento produzida, é emitido entre 700 a 1100 Kg de gás carbônico. Desta forma, tem-se buscado analisar o potencial de materiais que podem reagir e capturar o carbono já emitido (HASELBACH e ALAM, 2015).

O pesquisador Gonzalez (2014) desenvolveu uma pesquisa sobre estratégias para a redução das emissões de carbono, relacionando a elaboração de políticas de incentivo econômico e o desenvolvimento de infraestrutura capaz de armazenar o gás carbono. Essa captura de carbono, ocorre a partir das reações com o dióxido de carbono, devido a separação do gás dos outros gases encontrados no ar, por meio de alta pressão, sendo depositado em lugares apropriados para a captura, seja no solo ou no oceano. Já Haselbach e Thomas (2014) pesquisaram sobre sequestro de carbono em amostras de calçada de concreto.

Jang et al. (2016) realizou uma revisão dos recentes avanços na utilização de tecnologias de sequestro de carbono em materiais à base de cimento, enquanto que Haselbach e Alam (2015) analisaram a captura de carbono em antigos e novos pavimentos de cimento Portland. Esta medida compensatória é relacionada ao balanço de carbono, enquanto não se soluciona de maneira mais eficaz a origem do problema de grandes emissões. Cabe ressaltar que este tipo de tecnologia não representa diretamente uma solução, mas sim algo que pode atenuar o balanço de carbono de alguns materiais (POSSAN et al., 2012).

3. MATERIAIS E MÉTODO

Esta pesquisa analisa o potencial de captura de carbono a partir da carbonatação em placas produzidas com concreto permeável, visto que materiais cimentícios podem estar sujeitos a este fenômeno físico-químico, dependendo das condições do ambiente aos quais estão expostas. Foi utilizado o cimento CII F-32 (Cimento Portland Composto com Fíler) cujos requisitos são estabelecidos através da (ABNT NBR 16697/18) com massa específica de $2,80 \text{ g/cm}^3$ conforme norma (ABNT NBR 16605/17). O agregado graúdo utilizado foi o seixo rolado, disponível na região metropolitana de Belém. Para garantir os vazios interconectados do concreto permeável - CPER foram adotadas duas faixas granulométricas, as quais estão compreendidas nos intervalos (9,50 mm - 4,75 mm) e (4,75 mm - 2,36 mm), com massa específica $2,6 \text{ g/cm}^3$ e massa unitária $1,66 \text{ g/cm}^3$ seguindo as respectivas normas (ABNT NBR 16916/21) e (ABNT NBR 16972/21). A água utilizada na pesquisa foi a disponível pela rede de abastecimento da Universidade Federal do Pará.

A dosagem adotada para a moldagem dos blocos do CPER foi desenvolvida e proposta por Castro et al. (2009) para a moldagem dos blocos permeáveis destinadas a pavimentação com uma proporção 1:4,47 com a fixação de dois fatores de relação a/c 0,33 e a/c 0,37 conforme recomendados na (ABNT NBR 16416/15) referente a resistência mecânica e permeabilidade. Para avaliar a qualidade do concreto produzido, foi realizado no estado fresco a aferição da exsudação da pasta que recobre os grãos de agregados graúdos e a coesão do CPER, utilizando o método proposto por Tennis et al. (2004).

Em seguida realizou-se a moldagem dos corpos de provas metálicos quadrados de dimensões (40 cm x 40 cm x 10 cm) com a realização da compactação, aplicando-se energia com um rolo metálico de 55 Kg, para adensar a placa de CPER; logo depois adotou-se a cura úmida por imersão mantida fixa em 7 dias. Foi necessário segmentar os blocos com auxílio da serra giratória obtendo-se prismas de dimensão de (20 cm x 10 cm x 10cm). No estado endurecido realizou-se os ensaios de resistência à tração na flexão segundo a (ABNT NBR 13279/05), ensaios de coeficiente de permeabilidade, porosidade total e porosidade efetiva seguindo a norma (ABNT NBR 16416/15) e a verificação da carbonatação em ambiente protegido e desprotegido, conforme é demonstrado na figura a seguir: (a) Betoneira de 150 litros, (b) teste visual coesão de Tennis, (c) molde metálico, (d) concreto permeável, (e) rolo metálico para adensamento, (f) desmolde da placa de CPER, (g) Cura e (h) prismas de concreto permeável.

Figura 1 – Processo de Confecção do concreto permeável.

Fonte: Acervo do autor

Os ambientes de exposição ao dióxido de carbono adotados foram os ambientes ao ar livre natural desprotegido e ambiente natural protegido. As idades para verificação das profundidades de carbonatação e as áreas carbonatadas foram as idades de 14, 28, 91, 126 e 189 dias baseadas na pesquisa de Possan (2004). Para os ensaios foram utilizadas duas misturas de concreto permeável, com um período de cura de 7 dias; uma com a relação a/c 0,33 e outra com 0,37 ambas analisadas em ambiente protegido e desprotegido, totalizando 12 corpos de provas. Para a verificação da Carbonatação em ambiente natural protegido, com umidade relativa do ar com média de 76% e temperatura média de 29°C e carbonatação em ambiente natural desprotegido, com umidade relativa do ar com média de 79% e temperatura média de 28°C ao longo do período de exposição, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Para a análise do pH da amostra do CPER nas datas (14, 28, 91, 126 e 189 dias) utilizou-se indicador químico de fenolftaleína a 1%, dissolvida em 70% de álcool etílico e 30% de água destilada. Os corpos de prova foram analisados na condição seca em temperatura ambiente. Para a avaliação do potencial de captura de carbono utiliza-se a formulação matemática que quantifica a massa do CO_2 conforme é mostrada a seguir, ela relaciona a profundidade e a área carbonatada com a captura de carbono. Possan et al. (2012) utiliza esta formulação matemática para a captura de CO_2 em concreto, da qual usa os dados da profundidade carbonatada dos corpos de prova e a área de superfície exposta ao dióxido de carbono, a quantidade do aglomerante por m^3 e a quantidade de óxido de cálcio contido no cimento. A equação foi adaptada para poder ser aplicada ao concreto permeável, com a introdução da variável que desconsidera os vazios interconectados, uma vez que a fórmula original é para materiais considerado maciço, apresentando apenas microporos.

$$MCO_2 = y \cdot c \cdot CaO \cdot r \cdot A \cdot M \cdot mv \text{ (Equação 1)}$$

Onde:

- MCO_2 = Massa de carbono (Kg)
- y = Profundidade carbonatada (m)
- c = Quantidade de cimento (kg/m^3)
- CaO = Quantidade de óxido de cálcio contido no cimento (%)
- r = Proporção de CaO totalmente carbonatáveis (%)
- A = Área superficial do concreto exposta ao gás carbônico (m^2)
- M = Fração molar do CO_2/CaO .
- mv = Minoração de volume do CPER desconsiderando os vazios interconectados (%)

Figura 3 – Fluxograma dos grupos de concreto permeável

Fonte: os autores

4. RESULTADOS

Para os parâmetros do CPER no estado fresco, as misturas não apresentaram exsudação, a coesão apresentada foi suficiente entre os grãos do agregado e a pasta de cimento apresentou cobertura satisfatória. Já no estado endurecido a proporção utilizada entre os materiais gerou uma mistura de baixo teor de pasta, promovendo a formação de uma mistura mais seca. Para avaliar se o CPER atende os parâmetros de desempenho mecânico estabelecidos pela (ANBT NBR 16416/15) da qual traz como parâmetros normativos de resistência mínima 2 MPa de tração na flexão. Realizou-se o ensaio de resistência de tração na flexão conforme a norma (ABNT NBR 12142/11) em três corpos de provas com 28 dias de cura com a/c 0,33 e 0,37.

A resistência apresentada foi de 2,05 Mpa para a/c de 0,33 e de 2,40Mpa para a/c de 0,37 Assim é possível observar que os dois grupos apresentaram resistência dentro dos parâmetros normativos, cabendo pontuar a/c 0,37 apresentou maior valor de resistência à tração na flexão, pois a pasta de cimento mais fluida melhora a distribuição e a acomodação dos agregados, levando a uma melhor compactação e reduzindo os vazios no esqueleto granular do concreto. Isso contribui para uma melhor ligação entre os agregados e a pasta, aumentando a resistência mecânica, com uma proporção adequada de a/c, a mistura de concreto permeável passa a apresentar uma coesão melhorada, reduzindo a segregação dos agregados e a formação de vazios não desejados (NEITHALATH, 2010); (Yang *et al.*, 2020) esse resultado corrobora os estudos de que o valor mínimo de a/c da qual pode ser adotado na dosagem do concreto permeável é de 0,32, garantindo assim o limite dos parâmetros de permeabilidade e resistência mecânica (GHAFOORI & Dutta, 2018).

Para a realização da caracterização hídrica dos blocos drenantes conferiu-se o coeficiente de permeabilidade a partir da (ABNT NBR 16416/15) da qual pontua os parâmetros relacionados a capacidade de infiltração de fluidos no interior do CPER, sendo este coeficiente de permeabilidade devendo ser maior que 1×10^{-3} m/s. O material produzido apresentou propriedades permeáveis apontadas como positivas com valores de coeficiente de permeabilidade superiores ao valor mínimo de $k = 1 \times 10^{-3}$ m/s recomendado em norma. O concreto permeável por ser um material que permite a passagem da água através de sua estrutura, por ter vazios interconectados.

Assim, a escolha adequada do agregado graúdo na confecção do concreto permeável é crucial na obtenção de maiores índices de porosidades, sendo necessário possuir tamanho e distribuição uniforme, para que a rede de poros conectados facilite a permeabilidade (MEININGER, 2017). Outro fator importante é o teor de argamassa (proporção agregado e pasta de cimento) pois, uma menor quantidade de pasta de cimento em relação aos agregados aumenta a porosidade e, conseqüentemente, a permeabilidade do concreto. Quanto a compactação, ela precisa ser adequada

para minimizar a porosidade e aumentar a interconexão dos poros. Isso porque com uma compactação impropria o que pode ocorrer aumento na porosidade total, e uma diminuição na porosidade efetiva (Deo, Omkar *et al*, 2011)

O maior teor de pasta na mistura com a/c 0,37 promove diminuição do teor de vazios do concreto como apontado por Chindapraist *et al*. (2008) e Kim *et al*. (2010). O comportamento do material no ensaio de permeabilidade é coerente com os resultados dos ensaios de porosidade total e efetiva, uma vez que os testes realizados apontaram que a amostra com maior relação a/c apresentou menor porosidade total, ou seja, a quantidade total de vazios presentes na amostra foi menor em relação a mistura com menor relação a/c. Isto pode ser percebido, também, para a porosidade efetiva, que considera apenas os vazios interconectados do material. Devido a relação água/cimento que afeta a formação do poros no concreto. De modo que uma maior quantidade de água pode aumentar a porosidade total, mas se a água não estiver bem distribuída, a porosidade efetiva pode ser baixa (MEININGER, 2017).

A mistura de a/c 0,33 obteve maior porosidade efetiva e total. Como os macroporos do esqueleto granular de agregados controlam a capacidade de infiltração de líquidos nos concretos drenantes, qualquer fator que gera influência sobre a estrutura granular pode afetar o comportamento permeável. Isto ocorre em relação ao aumento da pasta de cimento na mistura de concreto pois resulta no preenchimento de parte dos vazios presentes no material, reduzindo, parcialmente, a permeabilidade do sistema como apontado por Torres, Hu e Ramos (2015); (ZHONG *et al*, 2018); (XIE *et al*, 2019).

Tabela 1 – Caracterização hídrica dos blocos drenantes.

	a/c de 0,33	a/c de 0,37
Coefficiente de Permeabilidade	9,40	8,70
Porosidade Efetiva	27,24	20,29
Porosidade Total	45,36	40,25

Fonte: os autores.

O comportamento do material no ensaio de permeabilidade é coerente com os resultados dos ensaios de porosidade total e efetiva, apontando que a amostra com maior relação a/c deve menor porosidade total, ou seja, a quantidade total de vazios presentes na amostra foi menor em relação a mistura com menor relação a/c, situação também observada, para a porosidade efetiva, que considera apenas os vazios interconectados do material.

Na análise da captação de CO₂, os resultados indicam que o ambiente protegido proporcionou uma carbonatação maior que o ambiente desprotegido. As misturas obtiveram comportamento similar, onde as maiores influências ocorreram no ambiente protegidos das intempéries. As duas relações de a/c adotadas para a produção dos CPER apresentaram influência no processo da carbonatação, tendo a mistura de a/c = 0,37 os menores índices de carbonatação em relação com a/c = 0,33 durante os períodos de cura, conforme e indicado no gráfico.

Figuras 3 – Percentual de área carbonatada (a) a/c 0,33 e (b) a/c 0,37

Fonte: os autores

A estimativa de captura de carbono levou em consideração a quantidade capturada de gás carbônico ao longo do tempo das reações de carbonatação e a quantidade do gás emitido, Anastasiou et al, (2017) considera a soma da emissão dos materiais que compõem o CPER, do transporte dos materiais e da produção. A quantidade recuperada de carbono leva em consideração a produção de um 1m^2 do material, o qual é relacionado à quantidade de dióxido de carbono lançada no ambiente para produzir e transportar o concreto. Na formulação matemática de captura de carbono considerou-se a área de superfície de 1m^2 para as misturas dos grupos 1 e 2, com a idade de 189 dias, pois é o tempo recomendado para a produção que varia de acordo com os dados de profundidade carbonatada obtidas nos ensaios de carbonatação.

Pode-se perceber na tabela apresentada os valores de profundidade de carbonatação das amostras, sendo possível notar o avanço gradual da profundidade. O ambiente protegido apresentou valores maiores para a relação a/c 0,33. Comportamento visto também para o ambiente desprotegido com relação a/c de 0,37, para as áreas que reagiram com a fenolftaleína. Na realização da medida foi levado em conta os vazios ou macroporos presentes na estrutura da amostra. A estrutura granular do concreto permeável é diferente do concreto convencional, dificultando a comparação entre os materiais, entretanto é possível fazer análises de como a presença de vazios pode interferir no processo de carbonatação.

Tabela 2 – Resultados da profundidade de Carbonatação Média (mm) dos grupos de CPER

Ambiente	Protegido		Desprotegido	
a/c	0,33	0,37	0,33	0,37
14	7,49	6,4	7,14	6,04
28	10,32	9,8	10,61	10,36
91	16,59	15,9	16,42	16,23
126	25,00	23,3	24,08	23,63
189	30,26	29,1	30,16	29,54

Fonte: os autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao avaliar o percentual de captura de CO₂, notou que o concreto permeável sofreu reações de carbonatação, por ser constituído de elementos cimentícios. As misturas de CPER expostas em ambiente desprotegido capturaram quantidades menor de carbono que as amostras que estavam em ambiente protegido. Isto se dá devido a influência da chuva e conseqüentemente pelo contato da superfície do concreto com a água. A estimativa de quanto carbono foi capturado, a partir da formulação matemática para captura de carbono em elementos cimentícios, apontou que um 1m² do material apresenta potencial de capturar de cerca de 10% do carbono emitido durante a produção para os primeiros 6 meses de exposição do material ao dióxido de carbono.

Com a utilização de duas faixas granulométricas distintas na composição do esqueleto granular do material garantiu-se assim a formação de vazios interconectados; macroporos e regiões de vazios, característica fundamental para o funcionamento de um sistema drenante, o que possibilita a passagem do gás carbono e conseqüentemente um alcance maior na captura de carbono, situação coerente com os resultados obtidos com o grupo com maiores valores de coeficiente de permeabilidade, porosidade efetiva e porosidade total.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16916/2021**: Agregados - Determinação da massa específica de agregados miúdo por meio do frasco Chapman. Rio de Janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13279/2005**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12142/2010**: Concreto - determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos. Rio de Janeiro, 2011

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16416/2015:** Pavimento permeáveis de concreto – Requisitos e procedimentos. Rio de Janeiro, 2015
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16605/2017:** Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16697/2018:** Cimento Portland - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16972/2021:** Agregados - Determinação massa unitária e índice de vazios. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 17054/2022:** Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- AMAP– Arctic Monitoring and Assessment Programme. **Climate Change In the Arctic - A Hot Topic! SWIPA 2011:** Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic. 20 p. 2011
- ANASTASIOU, E.K., LIAPIS, A., PAPACHRISTOFOROU, M.; **Life Cycle Assessment of concrete products for special applications containing EAF slag.** Procedia Envi-ron. sci. 38, 2017.
- ANDRADE, T., HELENE. P.; **Materiais de Construção civil e Principios de Ciencia e Engenharia de Materiais.** 2. Edição 2ª. 1772 páginas. IBRACON. São Paulo. 2010
- BRANKO, Š., MLADENA L.; **Carbonation of cement paste: Understanding, challenges, andopportunities.** Construction and Building Materials n° 117. 2016.
- BERTOS, M. F., SIMONS, S. J. R., HILLS, C. D., CAREY, P. J.; **A review of accelerated carbonation technology in the treatment of cement-based materials and sequestration of CO2.** **Journal of Hazardous Materials.** n°112. 2004.
- CASTRO, J.; SOLMINIHAC, H.; VIDELA, C.; FERNANDEZ, B.; **Estudio De Dosificaciones En Laboratorio Para Pavimentos Porosos De Hormigón.** Revista Ingeniería De Construcción Vol. 24 N°3, 2009
- CHANDRAPPA, A. K.; BILIGIRI, K. P.; **Pervious Concrete as a Sustainable Pavement Material – Research Findings and Future Prospects: A State of The Art Review.** Construction and Building Materials, Volume 111, 2016.
- SCHAEFERr, V. R., Wang, K., Suleiman, M. T., & Kevern, J. T. (2019). Mix Design Development for Pervious Concrete in Cold Weather Climates. National Concrete Pavement Technology Center, Iowa State University.
- Deo, O., & Neithalath, N. (2011). **"Compressive behavior of pervious concretes and a quantification of the influence of random pore structure features."** Materials Science and Engineering: A, 528(1), 402-412. doi:10.1016.
- GALAN, I; ANDRADE, C; MORA, P; SANJUAN, M.; **Sequestration Of CO2 By Concrete Carbonation.** Environmental Science & Technology, 2010.
- GHAFOORI, N., & Dutta, S. (2018). **Strength and durability characteristics of pervious**

concrete. Construction and Building Materials, 63, 115-125.

GONZALEZ, R. S.; **Incentivos econômicos e projeto de supply chain para captura e estoque de carbono: caso Brasil.** Production, v. 24, n. 4, p. 847-860, oct./dec. 2014.

HASELBACH, L; ALAM, A. CARBON.; **Sequestration In Old And New Portland Cement Concrete Pavement Interiors.** Innovative Materials And Design For Sustainable Transportation Infrastructure. 2015.

HASELBACH, L; THOMAS, A.; **Carbon Sequestration In Concrete Sidewalk Samples.** Construction And Building Materials. 2014

HARTMANN, d. L.; **Global Physical Climatology.** 2nd Edition Elsevier Science. 2015

INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. <http://www.inmet.gov.br/portal>

IPCC - Intergovernmental Panel On Climate Change. **Climate Change 2013: The Physical Science Basis - Summary For Policymakers**". Intergovernmental Panel On Climate Change, Geneva, 2013.

JACOBSEN, S., JAHREN, P.; **Binding of CO2 by carbonation of norwegian opc concrete.** Canmet/aci international conference on sustainability and concrete technology, lyon, 2002

JANG, J; KIM, G; KIM, H; LEE, H.; **Review On Recent Advances In CO2 Utilization And Sequestration Technologies In Cement-Based Materials.** Construction And Building Materials. 2016

KIM, H. K.; LEE, H. K.; **Influence of cement flow and aggregate type on the mechanical and acoustic characteristics of porous concrete.** Applied Acoustics. 2010.

MCTIC - Ministério Da Ciência, Tecnologia, Inovações E Comunicações.; **Estimativas Anuais De Emissões De Gases De Efeito Estufa No Brasil.** 4º Edição. 2017.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M.; **Concreto. Microestrutura, propriedades e materiais.** 3. ed. São Paulo: IBRACON, 2008.

MEININGER, R. C. (2017). Permeable concrete: **Development, properties, and applications.** Journal of Concrete Research, 45(6), 1225-1238.

MONTES, F., & Haselbach, L. M. (2006). **"Measuring hydraulic conductivity in pervious concrete."** Environmental Engineering Science, 23(6), 960-969. doi:10.1089/ees.2006.23.960.

NEITHALATH, N., Sumanasooriya, M. S., & Deo, O. (2010). **"Characterizing pore volume, sizes, and connectivity in pervious concretes for permeability prediction."** Materials Characterization, 61(8), 802-813. doi:10.1016.

NEVILLE, A. (2012). **Properties of Concrete (5th ed.)** Pearson Education

NEVILLE, A. M.; **Propriedades do concreto.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

PADE, C., GUIMARAES, M.; **The CO₂ Uptake Of Concrete In A 100 Years Perspective.** *Cemente And Concrete Research*. 2007

PAULETTI C.; **Estimativa da carbonatação natural de materiais cimentícios a partir de ensaios acelerados de modelos de predição.** Tese de Doutorado em Engenharia, UFRGS. Porto Alegre, 2009.

POSSAN, E.; FELIX, E. F. C.; **Balço das emissões e da captura de CO₂ em estruturas de concreto: simulação em função do consumo e tipo de cimento.** 7. ed. 11, IBRACON, 2018.

POSSAN, E.; FOGAÇA, J.; PAZUCH, C.; **Sequestro De CO₂ devido À Carbonatação Do Concreto: Potencialidades Da Barragem De Itaipu.** *Revista De Estudos Ambientais*, Volume 14, N° 2, 2012.

POSSAN, E.; **Contribuição ao estudo da carbonatação do concreto com adição de sílica ativa em ambiente natural e acelerado.** Dissertação de mestrado, 153p, Porto Alegre, 2004

SCHAEFER, V. R., Wang, K., Suleiman, M. T., & Kevern, J. T. (2019). **Mix Design Development for Pervious Concrete in Cold Weather Climates.** National Concrete Pavement Technology Center, Iowa State University.

SCRIVENER, K. L., & Butler, J. (2018). **Reducing CO₂ emissions from cement manufacture.** *Journal of Cleaner Production*, 142, 4268-4285.

TENNIS, P. D.; LEMING, M. L.; AKERS, D. J.; **Pervious Concrete Pavements, Portland Cement.** Association, Skokie, Illinois, And National Ready Mixed Concrete Association, Silver Spring, Maryland, USA, 36 P. 2004.

YANG, J., & Jiang, G. (2020). **Experimental study on properties of pervious concrete pavement materials.** *Cement and Concrete Research*, 33(2), 381-386.

ZHANG, D., Scoble, M., & Greenwood, M. (2019). **Carbonation of Concrete: Relevance to Steel Corrosion.** *Materials*, 12(14), 2233